

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ

SUPPORT OF PROJECT ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE GYMNASIUM

ЗАПУСКАЛОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА,

*кандидат педагогических наук, директор,
МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”.*

ПИРОЖКОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА,

*заместитель директора по воспитательной работе,
МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”.*

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА,

*руководитель структурного подразделения, учитель информатики,
МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”.*

ZAPUSKALOVA NATALIA STEPANOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Director,
MAOU "Gymnasium No. 23 of Chelyabinsk".*

PIROZHKOVA ELENA ILYINICHNA,

*Deputy Director for educational work,
MAOU "Gymnasium No. 23 of Chelyabinsk".*

YAKOVLEVA TATIANA GENNADIEVNA,

*head of the structural unit, computer science teacher,
MAOU "Gymnasium No. 23 of Chelyabinsk".*

Формирование навыков, необходимых для работы в условиях цифровой экономики, является одной из основных целей школьного образования. Важнейшей составляющей системы формирования этих навыков является проектная деятельность (объект нашего исследования). Формирование навыков наиболее эффективно проходит при условии использования цифровой образовательной среды, созданной в образовательной организации (предмет нашего исследования). Проанализировав опыт ОО по использованию цифровой среды при организации урочной и внеурочной деятельности, в гимназии были подобраны и апробированы цифровые инструменты и сервисы, позволяющие организовать эффективное взаимодействие всех участников проектной группы, преподавателей, сетевых партнеров с возможностью совместной работы и удаленного доступа. В ходе совместной работы с использованием цифровой образовательной среды у участников формируются и развиваются навыки 21 века. Предложенная система сопровождения актуальна в связи с тем, что проектная деятельность является обязательной по ФГОСам, является инструментом для создания индивидуальной траектории его развития.

The formation of skills necessary to work in the digital economy is one of the main goals of school education. The most important component of the system of formation of these skills is project activity (the object of our research). The formation of skills is most effective when using a digital educational environment created in an educational organization (the subject of our study). Having analyzed the experience of the NGO on the use of the digital environment in the organization of regular and extracurricular activities, digi-

tal tools and services were selected and tested at the gymnasium, allowing to organize effective interaction of all participants of the project group, teachers, network partners with the possibility of collaboration and remote access. In the course of working together using the digital educational environment, the participants form and develop the skills of the 21st century. The proposed support system is relevant due to the fact that project activity is mandatory under the Federal State Budget, it is a tool for creating an individual trajectory of its development.

Ключевые слова: проектная деятельность, навыки 21 века, цифровая образовательная среда, облачные технологии, цифровые сервисы, совместная деятельность.

Key words: project activities, 21st century skills, digital educational environment, cloud technologies, digital services, joint activities.

Актуальность выбранной темы обусловлена реализацией Национального проекта “Образование”, Федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», “Успех каждого ребёнка”, направленных на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи.

Ключевой идеей современного образования является формирование мета предметных умений и навыков через деятельность с опорой на личный опыт учащихся. Понимание сущности деятельности как системы действий и операций, определенных общей внутренней мотивацией и направленных на достижение определенных целей, может происходить только в условиях взаимодействия человека с окружающей действительностью: окружающей средой и социумом. К одному из ожидаемых результатов интеграции цифровых технологий в систему образования относится повышение уровня учебной самостоятельности обучающихся, “формирование новых возможностей и новых образовательных практик (прежде всего, практик учения и самостоятельности)” [5, “Цели и задачи...”]. В век бурно развивающихся информационных и производственных технологий обучение учащихся с применением методов проектной деятельности и способам эффективной презентации ее результатов может стать связующим звеном между предметными и метапредметными результатами образования.

Проектная деятельность является важнейшей составляющей системы поддержки и мотивации к обучению, к дальнейшему развитию школьников, обеспечивает формирование компетенций цифровой экономики [3, с.6].

Проектная деятельность, осуществляемая в гимназии, способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности, формированию у школьников базовых навыков XXI века, даёт возможности для выстраивания индивидуального учебного плана внутри метапредметной области.

Реализация гимназических проектов осуществляется в 6 этапов, так называемые “шесть П”: Проблема, Поиск способов и методов решения, Проектирование, Продукт, Портфолио, Презентация. Для каждого этапа, которые проходит обучающийся, нами расписаны виды деятельности и формируемые навыки XXI века.

Проекты, реализуемые в урочной и внеурочной деятельности, требуют постоянного взаимодействия между обучающимися, преподавателями нескольких дисциплин, включая сетевых партнеров, а также внутри группы проектантов (при реализации группового проекта). “Возникает необходимость осуществления дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений” [4, с. 3]. Для эффективного взаимодействия между участниками проектирования в различных ситуациях (очно - дистанционно, синхронно -

асинхронно и т.п.), образовательное учреждение должно создать систему, включающую набор средств, сервисов, организационных форм информационного взаимодействия, позволяющих индивидуально и коллективно осуществлять деятельность, размещение и сохранение материалов, обеспечивающую контролируемый доступ к информационным материалам. Согласно методических рекомендаций “в цифровую образовательную среду общеобразовательной организации должны быть включены:

- платформа для организации коммуникации, проведения виртуальных встреч и т.п.);
- площадка для организации электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий)...;
- набор сервисов, позволяющих проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности обучающихся, педагогов, (например,... интерактивные образовательные ресурсы, редакторы, цифровые инструменты и т.д.)” [4, с.5].

Вопрос организации и сопровождения проектной деятельности в гимназии (как индивидуальной, так и, в особенности, коллективной) в ситуации цифровой трансформации, с учётом возможностей дистанционного обучения (как синхронного, так и асинхронного) можно эффективно решить с использованием цифровой образовательной среды, основанной на облачных технологиях. Перед управленческой командой школы стоит задача создать информационно-образовательную среду «цифровая школа» [2, с. 2], которая была бы комфортна для сотрудничества и взаимодействия учителей, учеников, администрации школы и родителей. Под термином «цифровая школа» мы понимаем общеобразовательное учреждение, оснащенное современным цифровым оборудованием и программным обеспечением и эффективно, методически правильно использующим его в образовательном процессе с учётом своих особенностей (проектных задач, материально-технического оснащения, готовности учителей и управленческого персонала). Одним из главных вопросов при организации этой среды считаем методический. «Чистая технология без новой педагогики - выброшенные деньги» Dun Buckley, Head of Saltashet community school, England.

Актуальность применения цифровых, облачных технологий в образовании состоит в том, что они способны выполнять функции инструментария, используемого для решения педагогических задач, стимулируют развитие дидактики и методики, дают качественно новые возможности обучения (включая “смешанное обучение”), способствуют продвижению новых форм обучения и образования. Новые технологии содействуют формированию навыков самостоятельной учебной деятельности, дают всем участникам образовательных отношений новые возможности.

На сегодняшний день в гимназии создана и развивается информационно-образовательная среда внутри корпоративного домена с использованием пакета сервисов G Suite, позволяющая эффективно организовывать сетевое взаимодействие в учебной, внеурочной проектной деятельности. Работа внутри предложенных цифровых сервисов дает возможность совместной одновременной удаленной работы с создаваемым контентом. Внутри корпоративного домена имеется возможность защиты продукта от несанкционированного доступа, приглашения к совместной работе выбранного круга лиц. При реализации предлагаемой системы сопровождения проектной деятельности с помощью цифровых ресурсов может быть использована любая облачная платформа с набором сервисов с учетом имеющихся возможностей.

Используемые гимназией облачные технологии и сервисы дают широкие возможности для эффективного и оперативного взаимодействия всем участникам образовательных отношений («администратор», «учитель», «ученик», «родитель») в реализации проектной деятельности. Опыт использования сервисов G Suite позволяет говорить о дидактических,

технологических возможностях, подтверждающих целесообразность их применения в образовательном и методическом процессе; эффективном и оперативном взаимодействии. “Дополнительное требование к такой среде - повсеместность, т. е. доступность из любой точки: из школы, из дома, из любого пространства — если учебный процесс выходит за стены класса. Одно из современных решений — «облачные» среды” [1, с.127].

Целесообразность использования облачных технологий при сопровождении проектной деятельности определяется следующими их характеристиками:

- образование выходит за пределы школьных стен (возможность организации совместной одновременной работы для большого коллектива педагогов и обучающихся в проектной деятельности без привязки к месту нахождения; расширение различных вариантов взаимодействия);

- возможность всех участников образовательных отношений совместно использовать и редактировать документы различных видов;

- выполнение учащимися индивидуальных и коллективных проектов, в непосредственной связи с преподавателями без ограничений времени и места их проведения;

- оперативное включение созданных продуктов в использование в учебной деятельности из-за отсутствия территориальной привязки пользователя к сервису;

- учитель может обеспечить более регулярную, индивидуальную, содержательную и оперативную, обратную связь с учащимися (путем оценки и комментирования работ).

Для каждого этапа реализации проектной деятельности в гимназии был сформирован набор цифровых ресурсов и сервисов, которые позволяют эффективно реализовывать цели и задачи, стоящие перед данным этапом, управлять проектом (рис.1).

Рис.1 Цифровые сервисы единой онлайн-платформы для сопровождения проекта.

Набор облачных сервисов рассчитан на использование его разновозрастными обучающимися. “Проектная деятельность, в том числе с использованием ЦОС, помогает участникам сформировать и развить навыки 21 века, дает возможность продемонстрировать владение цифровыми технологиями, способствует самостоятельности в приобретении знаний...”

Проектирование открывает перед участниками возможность создать креативный, лично и социально-значимый продукт и продемонстрировать результаты своего учения (личностные, когнитивные, социальные)” [3, с. 20].

В результате изучения современных тенденций и опыта проделанной работы в гимназии создана таблица “Сопровождение проектной деятельности с использованием

цифровой образовательной среды” (табл.1). В таблице перечислены и навыки XXI века, которые более эффективно формируются, по нашему мнению, именно при использовании цифровых сервисов и ресурсов на отдельных этапах реализации проекта. При составлении таблицы мы руководствовались принципами:

- сервисов не должно быть много, они должны быть эффективными и доступными (сервисы постоянно появляются и исчезают, становятся платными, мы же можем рекомендовать только бесплатные);
- рекомендовать только то, что проверено и отобрано на практике.

Отобранные цифровые сервисы в приведённой таблице разбиты на две группы: сервисы единой онлайн-платформы, с помощью которой можно реализовать все этапы проектирования (в нашем случае G Suite на базе корпоративного домена gymnasia23.ru), и облачные сервисы, которые часто используются в гимназии для решения различных задач. В таблице приведены только сервисы, завоевавшие доверие гимназистов в связи с их простым интерфейсом и большим, бесплатным функционалом. Единая онлайн-платформа может быть иной, например, Office 365.

Таблица 1. Сопровождение проектной деятельности с использованием цифровой образовательной среды.

Этапы		Инструменты сопровождения проектной деятельности (обеспечивающие возможность совместной работы с разными уровнями доступа)		Формируемые навыки XXI века К - когнитивные СП - социально- поведенческие Ц - цифровые (по Кондакову А.М.) [3, с.7]
Название	Виды деятельности	Единая Онлайн-платформа, с помощью которой можно реализовать все этапы проектирования (например, корпоративный домен G Suite)	Дополнительные сервисы	
Проблема	<i>целеполагание, анализ проблемы с целью определения ее значимости, формулирование и осмысление цели и задач проекта, средств его реализации, ожидаемый результат – продукт проект</i>	Google-формы <i>Google Jamboard</i> Google-документы Google-таблицы Google Meet	Padlet Miro Mentimeter Сферум	Инициативность(К) Работа в команде(СП) Работа в условиях неопределенности(К) Социальная ответственность(СП) Работа в команде(СП) Взаимодействие и обмен посредством цифровых технологий (Ц)
Поиск способов и методов решения	<i>разработка программы действий, поиск, сбор и анализ информации, распределение ролей и обязанностей, определение сроков выполнения проекта</i>	<i>Trello</i> Google-календарь Google Jamboard Keep Google Meet Classroom	Padlet Miro Youtube поисковые системы Сферум	Организация собственной деятельности(К) Критическое мышление(К) Принятие рисков(К) Поиск и верификация данных, информации и цифрового контента(Ц) Оценка данных, информации и цифрового контента(Ц) Взаимодействие и обмен посредством цифровых технологий(Ц) Эффективное применение цифровых технологий(Ц)

Продолжения таблицы 1.

Проектирование	реализация намеченного плана в условиях распределенного/сетевого взаимодействия всех участников проектной команды	Google-документы Google-таблицы Google-формы Google Meet Classroom	Сферум Miro	Организация собственной деятельности(К) Работа в команде(СП) Адекватное восприятие критики(СП) Управление данными, информацией и цифровым контентом(Ц) Взаимодействие и обмен посредством цифровых технологий(Ц) Определение потребностей и технологических решениях(Ц) Эффективное применение цифровых технологий(Ц)
Продукт	реализация проекта, результат проекта	Google Doc GoogleMap Google-презентации Google-сайт	программы 3D-проектирования Youtube Canva Genially Izi.travel	Управление данными, информацией и цифровым контентом(Ц) Взаимодействие и обмен посредством цифровых технологий(Ц) Управление своей цифровой идентичностью(Ц) Определение потребностей в технологических решениях(Ц) Эффективное применение цифровых технологий(Ц) Саморазвитие в цифровой среде(Ц)
Портфолио	подведение итогов деятельности, рефлексия, анализ мыслей, чувств и действий в процессе реализации проекта в контексте личностного развития	Google-диск Google-презентации Google-документы Google-таблицы Google-сайт		Рефлексия(К) Этичность(СП) Оценка и управление данными, информацией и цифровым контентом(Ц) Обмен посредством цифровых технологий(Ц) Управление своей цифровой идентичностью(Ц) Мотивирование(К)
Презентация	демонстрация продукта, проектной деятельности	Google Meet Google-презентации	Сферум Padlet Canva Genially Izi.travel Youtube	Ответственность за результат(К) Социальная ответственность(СП) Адекватное восприятие критики(СП) Презентационные навыки(СП)
Взаимодействие участников проектной команды, наставников во время подготовки проекта		Classroom Google Meet Google-документы Google-таблицы	Padlet Miro Сферум	Ответственность за результат(К) Работа в команде(СП) Управление данными, информацией и цифровым контентом(Ц) Взаимодействие и обмен посредством цифровых технологий(Ц) Управление своей цифровой идентичностью(Ц) Эффективное применение цифровых технологий(Ц)

Таким образом, в гимназии выстроена система сопровождения всех этапов проектной деятельности в образовательном процессе, в интеграции основного и дополнительного

образования. Для каждого этапа подобраны и апробированы цифровые инструменты и сервисы, позволяющие организовать эффективное взаимодействие всех участников проектной группы, преподавателей, сетевых партнеров с возможностью совместной работы и удаленного доступа. Предложенная система сопровождения актуальна в связи с тем, что проектная деятельность является обязательной по ФГОСам, дополнительное образование имеет потенциал для развития образовательной среды учащегося, создания индивидуальной траектории его развития. Она может быть воспроизведена и использована в работе образовательных организаций при условии наличия в них цифровой образовательной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное обучение. М.: Буки Веди, 2016. 280 с.
2. Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации. Изд. дом ГУ-ВШЭ, М.: 2018. 168 с.
3. Кондаков А.М., Карпушин Н.Я., Карпушина Е.Е. Новый формат проектной деятельности в школе. Кадры будущего для регионов. Брошюра. // Смарттека АСИ, 2020 год. URL: <https://smarteka.com/uploads/files/2020/01/27/b1a7d1d2-749f-4fee-ade0-36d7b34855419d688963-9458-4a9d-8e3a-005ba5c3b6b5.pdf> (дата обращения: 13.12.2021).
4. Литвиненко Р.А. Цифровизация образовательной деятельности в общеобразовательной организации: методические рекомендации. Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития образования», 2021. URL: <https://clck.ru/ZKL2f> (дата обращения: 13.12.2021).
5. Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N P-44 "Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий" URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosvshchenija-rossii-ot-18052020-n-r-44-ob-utverzhdanii/> (дата обращения: 13.12.2021).

© Запускалова Н.С., Пирожкова Е.И.,
Яковлева Т.Г., 2021.